

EKPLORASI ETIKA DALAM AJARAN HINDU

Oleh:

Ida Bagus Gede Paramita

ibgparamita@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethis* yang berarti kesusilaan lebih tepatnya *to ethos* yang berarti kebiasaan, adat istiadat, kesusilaan. Etika ialah pengetahuan tentang kesusilaan, kesusilaan berbentuk kaedah-kaedah yang berisi larangan-larangan untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian dalam etika akan didapati ajaran-ajaran tentang perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk (I Gede Sura dkk, 1994 :32). Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (ahlak), nilai mengenai benar atau salah yang dianut masyarakat. Moral merupakan ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum sebagai suatu perbuatan, sikap, kewajiban dan lainnya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1982). Etika atau tata susila juga membina watak manusia untuk menjadi anggota keluarga masyarakat dan bangsa agar menjadi manusia yang berpribadi mulia dalam usaha mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin. Ajaran etika tidak semata-mata untuk dikaji, tetapi yang lebih penting adalah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk ajaran agama. Hal ini bertujuan untuk membentuk manusia susila, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa (Wijaya, 1981: 94).

Etika atau susila adalah salah satu kerangka dasar ajaran agama Hindu (Tatwa, Sila Upacara) atau merupakan ajaran pertama dan utama dari Saptangga Dharma, yaitu : (1) Sila = Kesusilaan (2) Yadnya = Persembahan suci (3) Tapa = Pengendalian diri (4) Dana = Berderma (5) Prawrjya = Menyebarkan Dharma (6) Diksa = Upacara

inisiasi (7) Yoga = Menunggalkan diri dengan Tuhan. Agama Hindu sangat menjunjung tinggi sila (etika). Kitab Wrehaspati Tattwa meletakkan sila nomor satu pada ajaran dharma bukanlah suatu kebetulan. Melainkan mempunyai arti strategis bahwa di antara tujuh bagian dharma (sila, yajna, tapa, dana, prawreja, diksas, dan yoga) sila adalah yang pertama dan utama. Tanpa sila yang lain tak akan ada artinya dan tak akan berhasil. Hidup ini pun tak ad artinya bila tidak diemban dengan sila. Tak ada artinya kaya, sakti, jabatan tinggi, rupawan, dsb bila tanpa sila. Perilaku yang bertentangan dengan sila disebut asusila atau dursila akan menghilangkan nama baik bahkan jatuh menjadi nica (orang rendahan). Orang yang demikian hakekatnya mati walaupun masih bernapas dan kuat lincah. Lalu apa artinya kekayaan, jabatan tinggi, kesaktian, dan lain-lain bila tanpa sila. Karena itu menjadi sangat penting untuk kita ketahui secara mendalam ajaran etika (susila) dalam ajaran Agama Hindu demi mengarahkan perilaku kita sebagai manusia sebagai manusia yang beradab.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah makna, manfaat dan fungsi etika ?
2. Bagaimanakah ajaran etika dalam agama Hindu ?

3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam karya tulis ini adalah untuk mengetahui (1) makna, manfaat dan fungsi etika dan (2) penerapan ajaran etika dalam sudut pandang Hindu.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Makna, Manfaat dan Fungsi Etika

2.1.1 Makna Etika

Membicarakan tentang etika, kita akan menemukan banyak makna yang terkandung dalam kata tersebut. Hal ini karena pada dasarnya setiap tingkah laku manusia merupakan cerminan kepribadian seseorang itu. Baik buruknya tingkah laku merupakan manifesto dirinya sendiri. Sehingga sangat sulit untuk mendeskripsikan tingkah laku seseorang atau masyarakat. Terlepas dari itu semua, dalam hal ini kita akan membahas mengenai makna etika yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam berbagai versi secara umum.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, etika mempunyai tiga arti, antara lain:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai yang membahas mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat.

Untuk lebih mudah memahami tentang etika, maka makna etika dapat dibedakan menjadi tiga makna (urutan yang dibalik), yaitu:

1. Nilai-nilai serta norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam hal ini etika dirumuskan sebagai sistem nilai yang bisa berfungsi baik dalam kehidupan manusia perseorangan maupun pada tarap sosial.

2. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral, dalam hal ini disebut sebagai kode etik.
3. Norma diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruknya tingkah laku seseorang. Disini diartikan sebagai filsafat moral.

Disamping pengertian di atas, makna lain mengenai etika dapat dijelaskan sebagai berikut :

Etika mempunyai makna sama dengan moral yaitu suatu adat kebiasaan. Moral mengandung makna yang berkenaan dengan perbuatan yang baik dan buruk. Disamping itu dikenal juga konsep moralitas, yaitu sistem nilai yang terkandung dalam petuah, nasihat, perintah atau aturan yang diwariskan secara turun temurun melalui agama atau kebudayaan dan tentang bagaimana seharusnya manusia hidup agar menjadi lebih baik. Moralitas memberikan manusia petunjuk dan aturan tentang bagaimana harus hidup, bertindak yang baik dan menghindari perilaku yang tidak baik. Moralitas juga dapat diartikan sebagai kualitas perbuatan manusia, sehingga perbuatan manusia dapat dikatakan baik atau buruk, salah atau benar. Dalam hal ini moralitas itu bersumber dari hati nurani. Hati nurani itulah yang memerintahkan atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Perbedaan moral dan etika ialah: jika moral bersumber dari diri seseorang yaitu hati nuraninya, sedangkan etika berdasarkan kepada hal-hal diluar dirinya seperti kebiasaan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

1. Etika disebut sebagai adat kebiasaan yaitu norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu, baik mengenai perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk.
2. Etika dikenal juga sebagai studi tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik dan yang buruk. Dalam hal ini etika dikenal sebagai filsafat moral yang bertujuan mempelajari fakta pengalaman manusia yang mampu membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, dan hukumnya merupakan wajib untuk dilaksanakan bagi seluruh umat manusia. Hal ini karena manusia dihadapkan pada

pilihan mengenai tindakan yang seharusnya dan tidak sepatasnya dilakukan, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

Agar kita memperoleh gambaran serta makna dari etika yang mempunyai implementasi arti sebagai ilmu, adat kebiasaan, filsafat moral dan sistem nilai, lebih jelasnya dapat kita lihat penjelasan berikut:

1. Etika ialah ilmu pengetahuan yang membahas tentang asas-asas akhlak-moral.
2. Etika adalah sebuah tindakan refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.
3. Etika merupakan suatu ilmu tentang keusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup dalam masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.
4. Etika juga dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin, atau kecendrungan batin untuk melakukan sesuatu kebaikan.
5. Etika mempelajari tingkah laku manusia, bukan saja untuk menemukan kebenaran, tetapi juga kebaikan atas perilaku manusia.
6. Etika memperhatikan serta mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Sehingga etika menghubungkan penggunaan akal budi individu dengan suatu objektivitas sebagai penentu kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.
7. Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang disebut filsafat moral, yang berhubungan apa yang seharusnya secara moral dikatakan baik atau buruk, tentang karakter seseorang sebagai suatu studi untuk membedakan yang benar dari yang salah, dan yang baik dari yang buruk.

Dari penjelasan diatas banyak sekali kita dapatkan tentang makna etika, baik secara bahasa maupun secara istilah dan definisi. Pada intinya etika merupakan tatanan pergaulan yang melandasi tingkah laku manusia seperti bagaimana seseorang harus bersikap, berperilaku, serta bertanggung jawab, untuk dapat mencapai hubungan yang harmonis antar umat manusia.

2.1.2 Manfaat Etika

Sebagaimana kita ketahui bahwa etika merupakan tatanan yang melandasi tingkah laku manusia, dan dengan etika agar manusia bertingkah dan bersikap yang lebih baik. Untuk itu etika mempunyai banyak peranan, sebagaimana juga fungsinya yang menjadi suatu media pembimbing tingkah laku manusia, agar menjadi orang yang baik. Dalam hal ini etika dapat dikatakan sebagai pemberi arahan, garis patokan atau pedoman kepada manusia bagaimana sebaiknya bertingkah laku dalam masyarakat.

Sebagai petunjuk, etika memberikan arahan suatu perbuatan apakah itu perbuatan baik, salah, sehingga apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak. Tuntunan, bimbingan ataupun petunjuk sangat diperlukan agar nantinya manusia dapat menjalin hubungan yang baik dan harmonis sesamanya. Sebagai suatu norma, etika menjadi patokan tentang suatu perbuatan yang dilarang, sehingga masyarakat tentu harus mengikuti norma-norma yang berlaku tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat hidup dengan tertib, teratur, aman dan tentram demi tercapainya kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan memperoleh ketenangan hidup bersama. Macam-macam norma: norma hukum, norma agama, norma sopan santun, norma adat, dan norma moral.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata menyebabkan peranan etika juga menjadi semakin menonjol. Hal ini karena kemajuan itu membawa nilai-nilai baru yang tidak sama dengan nilai-nilai lama.

Sebagai halnya dengan peranan, etika juga mempunyai manfaat bagi manusia secara individu maupun kelompok. Manfaat etika antara lain:

1. Etika dapat mendorong serta mengajak seseorang untuk bersikap kritis dan rasional. Masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan pandangannya sendiri akan tetapi harus dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Etika juga dapat mengarahkan kepada masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai dengan cara menaati norma-norma yang

telah ditetapkan. Dengan taat terhadap norma maka kelalaian-kelalaian yang sering terjadi dapat kembali dipulihkan agar tercipta suasana yang damai dan sejahtera.

2.1.3 Fungsi Etika

Ada beberapa fungsi etika yang sangat perlu untuk diperhatikan oleh setiap masyarakat agar tercipta hidup yang harmonis dan rukun, fungsi tersebut ialah :

1. Etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis dan semena-mena. Etika selalu berusaha mencegah tersebarnya *fracticida (act of breaking)* yang secara legendaris dan historis mewarnai sejarah hidup manusia.
2. Dalam dunia pendidikan, fungsi etika sangat penting sekali. Pendidikan yang sangat profesional sekalipun tanpa disertai mengenai pendidikan tentang tanggung jawab serta etika profesional tidaklah lengkap. Karena tanpa adanya landasan etika dan moral dalam mengemban profesi, tidak terbayangkan apa yang akan terjadi jika menimpa para insan mahasiswa sebagai penerus pembangunan bangsa.
3. Etika juga berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Etika merupakan pemikiran sistematis, sedang yang dihasilkannya bukanlah suatu kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis.

2.2 Etika Dalam Agama Hindu

2.2.1 Pengertian Etika dalam Agama Hindu

Agama Hindu mempunyai bangunan dasar agama yang sangat ketat, hal ini sebagai pedoman bagi umat Hindu dalam menjalankan ibadah serta syariat agamanya sehari-hari. Semua ajaran tentang kerangka dasar ini bersumber dari *Kitab Suci Weda*

dan Kitab-kitab Suci Agama Hindu lainnya. Kerangka dasar agama Hindu tersebut ialah:

1. Tattwa atau Filsafat Agama Hindu
2. Susila atau Etika Agama Hindu
3. Upacara atau Ritual Agama Hindu

Bagi umat Hindu menjalani serta memahami ketiga kerangka dasar tersebut menjadi suatu kewajiban dan sangat penting. Oleh karenanya setiap umat Hindu akan dengan sungguh-sungguh melaksanakan ketiga kewajiban tersebut.

Tattwa merupakan inti ajaran Agama, sedangkan *susila* sebagai pelaksana ajaran dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Ida Sanghyang Widi, maka dilaksanakan pengorbanan suci yaitu berupa *upacara* atau *ritual*.

Dalam agama Hindu etika dinamakan *susila*, yang berasal dari dua suku kata, *su* yang berarti baik, dan *sila* berarti kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Dalam hal ini maka etika dalam agama Hindu dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tata nilai, tentang baik dan buruknya suatu perbuatan manusia, mengenai apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan, sehingga dengan demikian akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya etika merupakan rasa cinta kasih, rasa kasih sayang, dimana seseorang yang menjalani dan melaksanakan etika itu karena ia mencintai dirinya sendiri dan menghargai orang lain.

Etika menjadikan kehidupan masyarakat menjadi harmonis, karena saling menjunjung tinggi rasa saling menghargai antar sesama dan saling tolong menolong. Dengan etika akan membina masyarakat untuk menjadi anggota keluarga dan anggota masyarakat yang baik, menjadi warga negara yang mulia.

2.2.2 Dasar-Dasar Etika Hindu

Semua etika agama berdasarkan keimanan. Etika Hindu berdasarkan keimanan Hindu yang disebut Sraddha. Keimanan Hindu adalah lima pilar dasar keimanan Hindu yang disebut Panca Sraddha, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Widdi sraddha sebagai dasar etika Hindu.

Karena yakin bahwa Tuhan berada dimana-mana dan selalu ada serta maha tahu, mengetahui semua yang tampak dan tk tampak, maka menjadi alasan atau dasar yang mendorong orang untuk selalu menjaga perilakunya agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan (Agama) dimana dan kapan pun, baik ada yang melihat maupun tidak. Walau hanya dalam angan atau pikiran saja semestinya tidak dibiarkan menyimpang karena Tuhan mengetahui apapun yang ada dalam pikiran manusia. Apalagi umat Hindu juga yakin bahwa Tuhan menyayangi orang-orang yang susila dan berbudi pekerti yang luhur.

2. Karena yakin dengan Atma adalah dewa yang memberikan kekuatan hidup pada setiap makhluk, maha saksi yang tidak dapat ditipu, maka timbul etika tidak boleh bohong. Karena yakin bahwa pada dasarnya Atma semua makhluk adalah tunggal, tapi berbeda kondisinya karena karmanya dan tubuhnya masing-masing maka Hindu meyakini konsep “Bhineka – Tunggal” artinya berbeada-beda satu sama lain namun pada hakekatnya tunggal.

Berdasarkan kenyataan bahwa manusia keadaannya berbeda-beda, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada yang lebih tinggi statusnya, ada yang lebih rendah, maka orang ber-tata krama atau ber-etika; orang yang lebih rendah statusnya atau lebih muda umurnya patut menghormati yang lebih tinggi statusnya atau lebih tua umurnya, orang lebih tinggi statusnya atau lebih patut menghargai yang lebih rendah dan yang lebih muda. Berdasarkan keyakinan bahwa, pada hakekatnya semua Atma adalah tunggal, melahirkan fialsafat “Tat Twam Asi” artinya dia adalah kamu : melandasi serta mendorong etika untuk saling menghargai satu sama lain. Tat Twam Asi juga landasan dasar salah satu ajaran Etika Hindu : “Arimbawa” maksudnya punya pertimbangan kemanusiaan, punya rasa kasihan, ingin menolong, dapat memaafkan, sehingga dalam memperlakukan atau

menindak orang lain mengukur pada diri sendiri. Sebelum bertindak tanya dulu kepada diri sendiri “Bagaimana seandainya aku diperlakukan artau ditindak demikian?” Bila menimbulkan rasa tak enak, menyakitkan, maka sebaiknya orang tidak diperlakukan demikian : bila menyenangkan atau membahagiakan (dalam arti positif) sebaiknya dilakukan.

3. Karena yakin dengan Hukum Karma Phala bahwa setiap perbuatan pasti akan membawa akibat, maka orang menjaga sikap dan perilakunya agar selamat (anggraksa cara rahayu) termasuk menjaga pikiran. *“Yadiastun riangen-angen maphala juga ika”* Artinya, walaupun baru hanya dalam pikiran akan membawa akibat itu (ss). *“Siapakari tan temung ayu masadana sarwa ayu, nyata katemwaning ala masadhana sarwa ala”* Artinya, siapa yang tak akan memperoleh kebaikan bila sudah didasari dengan perbuatan baik? Pastilah hal-hal yang buruk akan dituai bila didasari dengan perbuatan buruk (Arjuna 10.12.7). Keyakinan pada Karma Phala jelas menjadi dasar dan sekaligus kontrol dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Demikianlah keyakinan pada Hukum Karma Phala menumbuhkan Etika Hindu.
4. Berdasarkan keyakinan pada Punarbhawa bahwa, bila orang berperilaku buruk dalam hidupnya akan lahir menjadi makhluk yang lebih rendah, mungkin menjadi manusia cacat bahkan mungkin menjadi binatang tergantung derajat keburukan perilakunya, sebaiknya bila dalam hidupnya didominasi oleh perbuatan-perbuatan baik, maka kelak ia akan lahir pada tingkat makhluk yang lebih mulia seperti menjadi manusia yang lebih rupawan, pintar, murah rezeki, memperoleh jalan hidup yang lebih baik, lebih berwibawa, dsb, maka mesti menjaga tingkah lakunya agar dapat menjelma dalam tingkat yang lebih tinggi derajatnya, lebih baik dalam segala hal, minimal tidak jatuh menjadi makhluk yang lebih rendah/lebih sengsara.

5. Karena yakin dengan adanya sorga yaitu alam tempat arwah yang sangat menyenangkan, alam tempat menikmati suka cita bagi arwah yang pada waktu hidupnya banyak berbuat baik. Apalagi yakin dengan adanya moksa yang lebih tinggi lagi daripada sorga yaitu menyatunya Atma dengan Brahman (Tuhan) bagi yang berhasil melepaskan diri dari belenggu papa dengan berbuat baik (Subhakarma) menikmati “Sat cit ananda” atau “Suka tan pawali dukha”, artinya suka yang tak akan pernah kembali menemukan duka, dengan kata lain mencapai kebahagiaan abadi. Etika atau sila semakin menjauhkan orang dari neraka dan menghantarkan untuk semakin dekat dengan sorga dan moksa. Keyakinan ini mendorong orang untuk beretika, lebih semangat untuk menegakkan sila dalam hidupnya.

Demikianlah dasar-dasar etika Hindu itu yang berpijak pada keimanan Hindu.

2.2.3 Tujuan Etika dalam Agama Hindu

Tujuan diperintahkannya untuk menjalankan antara lain:

1. Untuk membina agar umat Hindu dapat memelihara hubungan baik, hidup rukun dan harmonis di dalam keluarga maupun masyarakat.
2. Untuk membina agar umat Hindu selalu bersikap dan bertingkah laku yang baik, kepada setiap orang tanpa pandang bulu.
3. Untuk membina agar umat Hindu dapat menjadi manusia yang baik dan berbudi luhur.
4. Untuk menghindarkan adanya hukum rimba di masyarakat, dimana yang kuat selalu menindas yang lemah.

Dengan tujuan-tujuan tersebut diharapkan umat Hindu menjadi manusia yang berbudi luhur, cinta kedamaian, dan hidup rukun dalam negara dan bangsa.

2.2.4 Ajaran Etika dalam Agama Hindu

Etika agama Hindu pada dasarnya mengajarkan aturan tingkah laku yang baik dan mulia. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan seluruh umat hidup dapat

menjalani serta memahami secara baik dan benar. Kerangka dasar etika dalam Hindu Dharma antara lain:

1. Tri Kaya Parisuda

Tri Kaya Parisuda berasal dari kata *tri* artinya tiga, *kaya* berarti tingkah laku dan *parisuda* mulia atau bersih. *Tri Kaya Parisuda* dengan demikian berarti tiga tingkah laku yang mulia (baik).

Adapun tiga tingkah laku yang baik termaksud adalah:

1. *Manacika* (berpikir yang baik dan suci). Seseorang dapat dikatakan *manacika* apabila ia:
 1. Tidak menginginkan sesuatu yang tidak halal.
 2. Tidak berpikir buruk terhadap sesama manusia atau makhluk lainnya.
 3. Yakin dan percaya terhadap hukum karma.
2. *Wacika* (berkata yang baik dan benar). Seseorang dapat dinyatakan sebagai *wacika*, apabila ia:
 1. Tidak mencaci maki orang lain.
 2. Tidak berkata-kata yang kasar kepada orang lain.
 3. Tidak memfitnah atau mengadu domba
 4. Tidak ingkar janji.
3. *Kayika* (berbuat yang baik dan jujur). Seseorang dapat dikatakan *kayika*, manakala ia:
 1. Tidak menyiksa, menyakiti atau membunuh.
 2. Tidak berbuat curang, mencuri atau merampok.
 3. Tidak berzina

2. Panca Yama Brata

Panca Yama Brata berasal dari tiga suku kata, yaitu *panca* berarti lima, *yama* artinya pengendalian dan *brata* yang berarti keinginan. *Panca Yama Brata* ialah lima

keinginan untuk mengendalikan diri dari godaan-godaan nafsu yang tidak baik. Lima macam pengendalian diri yang perlu diperhatikan oleh umat Hindu ialah :

1. *Ahimsa* (tidak menyakiti atau membunuh). *Ahimsa* berasal dari kata *a* yang berarti tidak, dan *himsa* yang berarti membunuh atau menyakiti. Jadi *ahimsa* berarti tidak membunuh atau tidak menyakiti orang (mahluk) lain. Menyakiti apalagi membunuh adalah suatu perbuatan dosa yang besar dan dilarang oleh Agama Hindu.
2. *Brahmacari* (berpikir suci, bersih dan jernih). *Brahmacari* berasal dari kata *brahma* yang berarti ilmu pengetahuan, dan *car* berarti bergerak. Jadi *brahmachari* maksudnya bergerak atau bertingkah laku dalam menuntut ilmu pengetahuan. Tegasnya bagaimana perilaku seseorang dalam mempelajari ilmu pengetahuan tentang ajaran-ajaran yang termuat dalam *Kitab Suci Weda*, harus selalu berpikir bersih dan jernih serta hanya memikirkan pelajaran atau ilmu pengetahuan saja dan tidak memikirkan masalah-masalah keduniawian.
3. *Satya* (kebenaran, kesetiaan dan kejujuran). Ada lima jenis *satya* yang disebut *Panca Satya* dan patut diperhatikan oleh umat Hindu, yakni:
 1. *Satya Wacana* yaitu setia dan jujur dalam berkata-kata, tidak sombong, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, tidak berkata-kata yang menyakitkan serta tidak memaki.
 2. *Satya Hredaya* yaitu setia terhadap kata hati dan selalu konsisten atau berpendirian teguh.
 3. *Satya Laksana* yaitu jujur dan bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan.
 4. *Satya Mitra* yaitu selalu setia kepada teman dan tidak pernah berkhianat.
 5. *Satya Semaya* yaitu selalu menepati janji, tidak pernah ingkar kepada janjinya.
4. *Awyawahara* (tidak terikat keduniawian). *Awyawahara* berasal dari kata *a* yang berarti tidak, dan *wyawahara* yang artinya terikat dengan kehidupan

duniawi. Dengan demikian *awyawahara* berarti tidak terikat dengan kehidupan duniawi.

5. *Asteya* atau *Asteya* (tidak mencuri). *Asteya* berasal dari kata *a* yang berarti tidak, dan *steya* berarti mencuri atau memperkosa milik orang lain. Jadi *asteya* berarti tidak mencuri atau tidak ingin memiliki barang orang lain.

3. Dasa Yama Brata

Etika *Dasa Yama Brata* antara lain :

1. *Anrsamsa* (tidak kejam). *Anrsamsa* berasal dari kata *a* yang berarti tidak, dan *nrsamsa* berarti orang yang kejam. Jadi *Anrsamsa* berarti orang yang tidak kejam.
2. *Ksama* (pemaaf). Mudah memaafkan kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Berbuat keliru adalah sifat manusia, karena setiap orang pernah membuat kesalahan.
3. *Satya* (kebenaran, kesetiaan dan kejujuran)
4. *Ahimsa* (tidak menyakiti atau membunuh)
5. *Dama* (mengendalikan hawa nafsu)
6. *Arjawa* (tetap pendirian)
7. *Priti (welas asih)*. Memberi perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan adalah sesuai dengan ajaran agama. Berilah bantuan kepada siapa saja yang memerlukannya.
8. *Prasada* (berpikir jernih dan suci)
 1. *Madhurya* (ramah tamah). *Madhurya* berasal dari kata *madu* yang berarti manis. *Madhurya* berarti hidup yang manis, maksudnya selalu murah senyum, ramah tamah dengan siapa saja.
 2. *Mardawa* (lemah lembut). Orang yang lemah lembut akan disukai oleh kawan-kawannya. Sebaliknya orang yang berperilaku kasar akan dijauhi.

4. Panca Niyama Brata

Panca Niyama Brata adalah lima cara pengendalian diri lanjutan (tahap kedua) untuk dapat tercapainya ketenangan dan ketentraman batin. Kelima cara dimaksud adalah :

1. *Akrodha* (tidak marah). *Akrodha* berasal dari kata *a* yang berarti tidak, dan *krodha* berarti marah. Jadi *Akrodha* berarti tidak marah.
2. *Guru Susrusa* (hormat kepada guru). Setiap orang ataupun murid haruslah menghargai dan menghormati gurunya. Pengertian guru disini adalah dalam pengertiannya yang luas, yakni: *Guru Rupaka*, orang tua (ibu dan bapak); *Guru Pengajian*, yaitu guru yang memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah; dan *Guru Wisesa*, yaitu Pemerintah yang mengayomi rakyatnya, yang berusaha mensejahterakan dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya.
3. *Sauca* (bersih atau suci). Manusia seyogyanya berhati bersih atau suci baik lahir maupun batin, jasmani maupun rohani.
4. *Aharalaghawa* (makan makanan sederhana). *Aharalaghawa* berasal dari kata *ahard* yang berarti makan, dan *taghawa* yang berarti ringan. Dengan demikian *Aharalaghawa* berarti makan makanan yang ringan-ringan, yang sederhana atau makan seperlunya dan tidak berlebihan.
5. *Apramadha* (tidak mengabaikan kewajiban). *Apramada* berarti tidak mengabaikan kewajiban, maksudnya selalu ingat dengan tugas kewajiban.

5. Dasa Niyama Brata

Dasa Niyama Brata merupakan suatu etika lanjutan dalam agama Hindu yang lebih tinggi lagi tingkatannya. *Dasa Niyama Brata* terdiri dari :

1. *Dana* (bersedekah). *Dana* diartikan sebagai harta benda, yaitu berupa pemberian sedekah kepada masyarakat miskin, masyarakat yang kekurangan,

dan yang memerlukan bantuan. Dalam memberikan sedekah harus dilandasi dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih atau tanpa harapan adanya balas jasa.

2. *Ijya* (memuja dan memuji Tuhan). Manusia sebagai makhluk yang lemah harus senantiasa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan memuja dan memuji Tuhan akan selalu mengingatkan manusia, bahwa Tuhan maha pencipta dan pemberi hidup kepada manusia, dan karena itu manusia berhutang budi kepada-Nya. Memuja dan memuji Tuhan harus dilandasi dengan jiwa yang tulus, sembah sujud, khidmat, dan penuh rasa pengabdian.
3. *Tapa* (menjauhi kesenangan duniawi). Manusia diharapkan agar selalu berusaha melakukan pengendalian diri terhadap kesenangan dunia, karena dapat membuat celaka. Mengendalikan diri dengan Tapa yaitu berusaha mengurangi kebiasaan sehari-hari, seperti makan yang berlebihan, tidur terlalu lama, berbicara yang tidak bermanfaat, dan lain-lain. Mengurangi kebiasaan berarti mengendalikan keinginan, dan pada akhirnya manusia akan memperoleh ketenangan dan ketentraman lahir batin.
4. *Dhyana* (memusatkan pikiran). Sangat dianjurkan sekali apabila seseorang sewaktu-waktu dapat memusatkan pikirannya. Ini bertujuan supaya manusia dapat mengendalikan pikirannya agar tidak memikirkan yang aneh-aneh (negative thinking), tetapi terpusat hanya kepada Tuhan semata. Dengan demikian, manusia akan dapat menyadari kebesaran Tuhan, dan memperoleh kebahagiaan lahir batin.
5. *Swadhyaya* (belajar sendiri). *Swa* artinya sendiri, dan *adhyaya* artinya guru atau berguru. Dengan demikian *swadhyaya* berarti belajar sendiri, berusaha sendiri untuk mencapai suatu kemajuan. Disini ditekankan agar seseorang tidak malas, mau berusaha sendiri untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa harus menunggu orang lain mengajarnya.
6. *Upasthanigraha* (mengendalikan hawa nafsu). Kebiasaan menuruti nafsu dapat membawa manusia kepada akibat yang buruk, dan dapat mencelakakan manusia itu sendiri. Hawa nafsu yang dimaksud disini yaitu nafsu birahi

(sexual). Dengan senantiasa menuruti nafsu seksual akan membuat manusia terjerumus kelembah kemaksiatan, apalagi jika nafsu tersebut diumbar diluar rumah akan menyebabkan timbulnya penyakit kotor, seperti HIV, AIDS, dan lain-lain. Untuk itu agama mengajarkan agar manusia selalu berusaha mengendalikan hawa nafsunya. Dengan demikian akan terpelihara lingkungan yang sehat, serta kehidupan yang baik.

7. *Brata* (melaksanakan pantangan). Manusia dapat melaksanakan pengendalian diri dengan melakukan berbagai pantangan. Pantangan yang dimaksud seperti pantangan makan, pantangan tidur, pantangan berbicara, dan lain-lain. Dengan terbiasa melakukan pantangan akan meningkatkan mutu pengendalian diri, dan dapat menambah ketenangan hidup.
8. *Upawasa* (puasa). Dengan berpuasa seseorang akan lebih mudah mengendalikan dirinya, mengekang keinginan atau menahan hawa nafsu agar memperoleh pikiran yang bersih, jernih dan suci. Berpuasa yang dilakukan secara berkala juga dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia.
9. *Mona* (tidak berbicara). Pengendalian diri dengan cara ini akan membuat seseorang mudah berkonsentrasi, memusatkan pikiran hanya kepada Tuhan semata. *Mona* dilakukan dengan cara tidak berbicara sepele katapun, atau diam diri.
10. *Snana* (membersihkan diri). Badan serta pakaian juga tidak luput dari kebersihan, karena dengan badan bersih dan pakaian bersih, maka pikiranpun akan menjadi jernih dan suci. Dengan demikian jalan menuju Tuhan akan menjadi terbuka lebar.

6. Dasa Dharma

Dasa Dharma ialah sepuluh macam perbuatan baik yang patut dilaksanakan oleh umat Hindu. Dengan melaksanakan ajaran dharma ini dapat mendorong terciptanya masyarakat yang aman, tentram dan damai. Sepuluh *dasa dharma* tersebut ialah :

1. *Dhriti* (bekerja dengan sungguh-sungguh). Seseorang yang ditugaskan untuk melakukan sesuatu pekerjaan hendaknya menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab, mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dan bersungguh-sungguh. Dengan demikian akan tercapai hasil yang maksimal dan memuaskan baik bagi dirinya maupun orang lain.
2. *Ksama* (mudah memberikan maaf). *Ksama* merupakan tindakan yang sangat terpuji bagi setiap manusia, karena setiap manusia tak pernah luput dari khilaf. Setiap orang pasti pernah berbuat salah dan oleh karena itu pada suatu saat ia pasti ingin dimaafkan pula oleh orang lain. Memberikan maaf harus dengan tulus ikhlas.
3. *Dama* (dapat mengendalikan nafsu). Manusia diharapkan agar selalu bisa mengendalikan nafsu atau keinginannya. Janganlah menuruti nafsu dan keinginan karena akan dapat menyulitkan diri sendiri maupun orang lain. Nafsu tersebut berupa nafsu sexual, amarah, dan lain-lain.
4. *Asteya* (tidak mencuri). Orang yang menginginkan barang orang lain atau mencuri adalah orang yang tidak bisa mengendalikan, dan selalu terjebak oleh nafsu duniawi. Orang dengan sifat seperti ini pada akhirnya akan menderita karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dimiliki dan selalu ingin mengambil hak orang lain.
5. *Sauca* (berhati bersih dan suci). Bersih dan suci bukan hanya badannya saja, tetapi juga pikiran dan hatinya. Dengan hati dan pikiran yang bersih maka ketenangan dan kedamaian serta ketenangan hidup akan mudah didapatkan.
6. *Indrayanigraha* (dapat mengendalikan keinginan). Manusia diharapkan selalu bisa mengendalikan semua indra keinginannya atau nafsunya. Dengan demikian manusia akan lebih mudah mencapai ketenangan lahir maupun batin. Batin yang tenang dan tentram akan lebih mudah mengantarkan seseorang pada jalan kebenaran.

7. *Dhira* (berani membela yang benar). Manusia harus berani membela kebenaran dimuka bumi ini. Menjunjung tinggi kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran tanpa pandang bulu dan tidak takut pada siapapun.
8. *Widya* (belajar dan mengajar). Selain belajar manusia juga dituntut untuk bisa mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dengan belajar dan mengajar akan lebih cepat tercipta masyarakat yang berpendidikan dan berbudaya, masyarakat yang maju, dan tidak bodoh serta dibodohi oleh masyarakat lain.
9. *Satya* (kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran). Manusia harus mempunyai sifat setia, jujur, dan selalu berkata serta berbuat yang benar pula. Disamping itu juga harus berani bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan, tidak berkhianat kepada teman, dan harus menepati janji.
10. *Akrodha* (tidak cepat marah). Berusahalah agar tidak marah dan cepat marah. Karena dengan kemarahan dapat menyakitkan hati orang lain, dan dapat mencelakakan dirinya sendiri. Kemarahan dapat menimbulkan kekecewaan terhadap orang lain, dan pada gilirannya orang lain akan berbalik marah kepada kita. Dalam kesehatan pun diketahui bahwa dengan cepat marah orang akan cepat tua.

7. Catur Paramita

Catur paramita berasal dari kata *catur* yang berarti empat dan *paramita* yang berarti perbuatan luhur. Dengan demikian catur paramita berarti empat perbuatan luhur, yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Hindu.

Catur paramita terdiri dari :

1. *Maitri* (bersahabat). Manusia harus mempunyai sifat-sifat bersahabat terhadap sesamanya. Manusia adalah ciptaan Tuhan, jadi manusia berasal dari sumber yang satu yaitu tuhan dan karena itu manusia semuanya bersaudara. Dengan

tercapainya persaudaraan maka akan tercipta hidup tenang, tentram, dan damai.

2. *Karuna* (cinta kasih). *Karuna* merupakan perbuatan luhur atau belas kasih terhadap orang yang kesusahan dan menderita. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan manusia harus saling tolong menolong rela berkorban demi orang lain, negara dan bangsa. Cinta kasih juga harus ditimbulkan terhadap binatang, tubuh-tumbuhan dan makhluk tuhan yang lain. Dengan cara tidak memburu dan merusaknya.
3. *Mudhita* (simpati). Simpati artinya turut merasakan kesusahan maupun kebahagiaan orang lain. Dengan sifat *mudhita* ini, manusia akan terhindar dari rasa iri hati, dengki, dan kebencian terhadap sesamanya.
4. *Upeksha* (toleransi). Toleransi merupakan perbuatan luhur dalam agama Hindu yang berarti manusia harus toleran dan senantiasa memperhatikan keadaan orang lain. Sedangkan jiwanya dipenuhi dengan rasa kesetia kawan, simpati terhadap sesamanya, dan tidak menaruh rasa dendam terhadap orang yang bermaksud jahat kepadanya

8. Tri Hita Karana

Tri Hita Karana berasal dari kata tri yang berarti tiga, hita yang berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Dengan demikian *Tri Hita Karana* dapat di artikan dengan tiga penyebab kebahagiaan. Tiga penyebab kebahagiaan itu adalah :

1. *Hubungan baik manusia dengan Tuhan*. Manusia merupakan ciptaan tuhan, sedangkan Atman yang ada dalam diri manusia merupakan percikan sinar suci kebesaran tuhan yang menyebabkan manusia tetap hidup. Oleh karena itu manusia wajib berterima kasih, berbakti, dan selalu sujud kepadanya.
2. *Hubungan baik manusia dengan manusia*. Manusia didunia ini tidak dapat hidup sendiri, mereka membutuhkan bantuan dan kerja sama kepada orang lain. sehingga dikatakan dengan makhluk sosial. Karena itu hubungan antara sesama manusia baik perorangan, keluarga, dan masyarakat harus selalu baik

dan harmonis. Masyarakat yang aman dan damai akan menciptakan negara yang tentram dan sejahtera.

3. *Hubungan baik manusia dengan lingkungannya.* Sebagai makhluk hidup, manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan, baik dari perkembangan maupun pertahanan diri manusia tersebut. dengan demikian lingkungan harus dijaga dengan rapi dan sehat, tidak menebang pohon sembarangan (*illegal logging*), pencemaran udara, pencemaran air dan lain-lain.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Etika Hindu

a. Prinsip Kebebasan

Memberikan kepada setiap orang suatu kebebasan untuk menggunakan hak-haknya misalnya, hak untuk menjelsakan duduk persoalan yang sebenarnya, hak bertanya, hak untuk membela diri, hak untuk menentukan pilihan, dsb adalah etis (benar).

b. Prinsip Kebenaran

Seperti namanya prinsip ini lebih menekankan pada kebenaran, yang penting benar, masalah untung rugi adalah masalaha lain, masalah baik buruk adalah resiko. Jadi prinsip ini mencari siapa dan apa yang benar, siapa, dan apa yang salah

c. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah memperlakukan orang secara seimbang, tapi bukan sama rata sama rasa. Karena adil adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kesalahan atau jasa yang diperbuatnya, juga sesuai menurut kedudukan masing-masing. Bila seseorang bersalah haknya adalah dihukum, sedangkan orang yang berjasa haknya adalah diberi penghargaan sesuai berat ringan kesalahan atau besar kecil jasa yang dilakukannya. Menghukum penjahat dan menghargai penjasa, adalah etis, sebaliknya tidak menghukum penjahat dan menekan penjasa adalah tidak etis. Dalam hal ini ada sloka “Tata manut lungguh”

maksudnya, penghormatan dan tata krama masing-masing sesuai dengan posisi dan status masing-masing.

d. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip ini adalah prinsip yang melihat dari segi derajat kerahasiaan sesuatu. Setiap orang punya rahasia pribadi masing-masing. Tidaklah etis membeberkan rahasia orang tidak pada tempatnya, kecuali memang hal rahasia itu yang dibahas. Maling kawakan pun dibilang maling, akan tersinggung. Tidak etis apabila mengatakan orang maling di muka umum bila permasalahan yang sedang dibahas tidak ada sangkut pautnya dengan predikat maling itu.

e. Prinsip Tidak Merugikan

Prinsip ini berpatokan asal tidak merugikan orang lain. Apapun perbuatan seseorang yang penting tidak merugikan orang lain, maka tidaklah tidak etis.

f. Prinsip Menguntungkan

Prinsip ini berorientasi pada keuntungan. Apapun perbuatan itu asal menguntungkan para pihak atau orang banyak dianggap etis.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan satu komponen penting dalam ajaran agama Hindu. Etika Hindu berkenaan dengan tata laku, tata krama atau sering juga disebut dengan susila. Materi singkat kami ini sangat utama dijadikan acuan dalam bertingkah laku bagi masyarakat. Betapa penting juga bagi umat manusia dalam mengupayakan diri untuk hidup saling berdampingan dalam suasana harmonis dengan perilaku yang baik dan benar.

Dalam pandangan Hindu tidak memakai istilah dogmatik baik dan jahat atau surga dengan neraka melainkan memiliki etika-etika yang berdasar karena kebutuhan untuk menyelaraskan keinginan individu, emosi, dan ambisi untuk mengarahkannya pada sebuah kehidupan yang harmonis di bumi dengan tujuan mutlak dari agama Hindu untuk menyadari keberadaan kita sendiri. Kesadaran diri menurut pandangan Hindu adalah kesadaran pada diri kita dengan Tuhan, sebagai sumber dan intisari dari keberadaan manusia dan kebebasannya.

3.2 Saran

Pentingnya etika Hindu dalam penerapannya dalam penanganannya maupun dalam penerapannya di lingkungan dalam masyarakat itu sendiri. Kita semua mencari

penyempurnaan dalam tindakan, dan agama membantu kita dengan begitu banyak saran tentang bagaimana mengatasi masalah sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Bajrayasa, BA, dkk. 1982. Dharma. Jakarta : *Proyek Pembinaan Mutu Pendidikan Agama Hindu dan Budha*. Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ngurah, I Gusti Made. 1999. *Buku Pendidikan Agama Hindu untuk Perguruan Tinggi*. Surabaya : Paramita
- Parisadha Hindu Dharma. 1967. *Upadeça Tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu*. Denpasar : Yayasan Parisadha Hindu Dharma
- Sindhu, Kade Ida Bagus, dkk. 1981. *Pengantar Tattwa Darsana Filsafat*. Denpasar : Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Budha.
- Subagiasta, I Ketut. 2007. *Etika pendidikan agama hindu*. Surabaya:Paramita